

QARAQALPAQSTANDA SAZENDESHILIK, JIRAWSHILIQ HÁM BAQSISHILIQ
ÓNERLERI

Qurbanova Feride

ÓZMKÓMI NF “Xalíq dóretiwshiligi” kafedrası

“Qosıq hám oyın” qaniygeligi 2-kurs studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10876565>

Annótaciya. Bul maqalada qaraqalpaqstanda sazendeshilik, jirawshılıq hám baqsishılıq ónerleri, xalıq qosıq hám namaları, xalıq óz xalqınıń óner iyelerin húrmetlewi hámde ustaz-shákirt dástúri haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Sazende, jiraw-baqsi, qissaxan, nama-sazlar, muzikalari, qosıqlar, dástan qosıqlari, atqarıwshi.

THE ARTS OF MUSICIANS, POETS AND BACHES IN KARAKALPAKSTAN

Abstract. In this article, we will talk about the arts of musicians, riwawas and bakhs in Karakalpakstan, folk songs and songs, about the people's respect for the masters of the arts of their people and the tradition of the teacher-poet.

Key word: is musician, poet, poet, singer, musician, poet, poet, performer.

ИСКУССТВА МУЗЫКАНТОВ, ПОЭТОВ И БАХШИСТОВ В
КАРАКАЛПАКСТАНЕ

Аннотация. В этой статье речь пойдёт об искусствах музыкантов, ривава и бахши в Каракалпакстане, народных песнях и песнях, об уважении народа к мастерам искусств своего народа и традиции учителя-поэта.

Ключевое слово: музыкант, поэт, поэт, певец, музыкант, поэт, поэт, исполнитель.

Sazendeshilik, jirawshılıq-baqsishılıq, qissaxanlıq ónerleri uzaq dáwirlerden berli xalqımızdın júrek tórinen keńnen orın alıp, óziniń rawajlanıw jolında bir qansha yaǵınıy kóplegen talantlı atqarıwshılardıń sheberliginiń arqasında áwlatdan áwladqa, ustazdan-shákirtke ótip házirgi waqıtqa jetip kelgenligin bilemiz.

«Qara jorǵa, poshsha torǵay, nama-bası, Bozataw, qızlar úyge kir, Arıwxan, Adıńnan, gelgelay, jeti-asırım, ǵulpaq, sıy perde, ilme-Sultan» hám taǵı basqa kóplegen nama-sazlardıń hár birin alıp qaraǵanımda olardıń bir-birine uqsamaǵan halda ráńbáreńligi menen tábiyat gózzallıqların xalqımızdın qayǵı hám quwanışların, ushqır qıyal oy-sezimleriniń, ishki kewil keshirmeleriniń gózzal tolǵanıslarınıń hár qaysı namada ózine tán ırǵaq naǵıslarına bólenip súwretlengenin kóriwge boladı.

Jıraw-baqsı, sazendelerimiz tárepinen dóretilgen namalardıń barlıǵıda biziń dáwirimizge tolıq jetip kelmegenligi anıq, tek ǵana xalqımızdıń kewlinen keńnen orın alǵan, kópshilikke unaǵan namalar ǵana atqarıwshılar tárepinen bizge jetip kelgenligi belgili. Bizge jetip kelgen namalar keń mazmunǵa iye bolıp hám rawajlandırılıp, atqarıwshılardıń sheberligi menen bárhama jetilistirilip kelgen. Atqarıwshılar sheber bolmaǵanda bul namalar xalıqtıń kewlinen shıqpaǵanda álle qashan umıt bolǵan bolar edi.

Jıraw-baqsı sazendelerimizdiń qatarı qanshelli kóp bolıp, atqarıwshılıq sheberligi asqan sayın, qosıqlarımız, dástanlarımız, saz namalarımız, kórkeyip, mánisi molayıp, xalıqqa unaǵan halda olarda kóbeyip baratuǵını málim. Xalqımız arasınan shıqqan belgili jıraw-baqsılar ózinen sońǵa xalqımızǵa ruwxıy baylıǵı bolǵan muzıka miyrasımızdı jetkerip barıwǵa kóplesh shákirtler tayarlap barıwdı úrdis etken.

Bizlerdi, usı kásip jolında tárbiyalap barıwda, ata-babalarımızdıń bizlerge deyin kewiltórinen orın alıp, asırıp kelgen muzıka baylıǵımızdı tereńnen úyretip boylarına sińdirip barıwǵa baǵdarlaydı.

Xalıq namaların kámine keltirip atqarıw hár bir sazendeden, qosıqshıdan úlken talant, uqıplılıq, tereń sezim, kóp jıllıq tájiriybe, oqıp-úyreniw, shıdamlılıq hám juwapkershilik penen qatnas jasap miynet etiwdi talap etedi. Sebebi bul namalardı dóretken, atqarǵan baqsı-jırawlarımız bul namalardı shıǵarǵanda muzıkanıń kóp túrli usıllarınan keńnen paydalanıp, olardıń múmkinshiliklerin kórkeytip, bayıtıp barǵan. Jırawlar qobızǵa, al baqsılar bolsa duwtarǵa mas keletuǵın naǵıslardan, qashırım-ırǵaqlardıń, forshlag, mordent, triollardan, shertiw usıllarınan keńnen paydalana bilgen. Bul shertiw usılların, dáslerdi ózlestirip, olardı tereńnen úyrenip, atqarıw sheberligin jetilistirip barıw hár bir atqarıwshınıń jıraw bolama, baqsı bolama yamasa sazendeme, barlıǵında atqarıwshılıq sheberligin bayıtıp baradı.

Qaraqalpaq xalqı óz atqarıwshılardıń qatań húrmetlep, olardı artıqmash talantlı, jaratılıstan tıs ilahiy karamat dep túsiniw, «Ol eldi eńiretken baqsı edi, jıraw edi»-dep maqtanısh etse, nama menen saz, xalıq penen birge jasap kiyatırǵan táǵdirles sırlasıda, muńlasıda eń qádirleytuǵın zatı bolǵanlıqtan xalqımız sazendelerdi de «Duwtardıń qulaǵına búlbil qondırǵan sazende»-dep maqtanısh etip kelgen.

Haqıyqatında da jırawlardan Jiyeń jıraw, Shańqay, Bekmurat, Nurabulla, Jiyemurat, Erpolat, Paleke, Ábdirasuli, Turımbet, Ógiz jıraw, Esemurat, Izimbet, Qulámet, Asqar, Qurbanbay, Qıyas, Jumabay, Jaqsılıq jırawlar. Baqsılardan Ǵáripniyaz, Eshbay, Aqımbet, Muwsa, Súyew, Arzı, Orınbay, Juman, Sherniyaz, Edenbay, Xudaybergen, Berdaq, Húrliman, Qarajan,

Esjan, Japaq, Genjebay baqsilar xalqımız arasınan shıqqan úlken talant iyeleri edi, olardı xalqımız húrmet penen tilge aladı.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
8. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИННИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.

11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
12. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
13. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
14. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
15. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
16. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
17. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
18. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
19. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
20. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
21. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
22. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.

23. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
24. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
25. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
26. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
27. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛГУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
28. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СӘЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИҰШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
29. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
30. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 849-855.
31. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
32. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
33. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
34. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
35. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.

36. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
37. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
38. Tajimuratova S. CONCEPT OF FURTHER DEVELOPMENT OF NATIONAL CULTURE IN UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 251-254.
39. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
40. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
41. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
42. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
43. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
44. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
45. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан ҳамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH